

Optimización de hidrólisis de borra de café para la sacarificación en la producción de bioetanol

A. M. García Granobles¹, A. Mora Ortega¹, J. Soriano Santos², H. Rodríguez Carmona¹, M. B. Arce Vazquez^{1*}

¹División de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica e Industrial, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Av. Tecnológico S/N, Ecatepec de Morelos, C.P. 55210, Estado de México, México

²Departamento de Biotecnología, Universidad Autónoma Metropolitana, 09340, México D. F., México

*mariaarce@tese.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Actualmente se generan hasta 22,300 ton/año de Borra de café (BC), la cual puede ser aprovechada como materia prima para la obtención de biocombustibles. En el presente trabajo se tiene por objeto caracterizar la BC y combinar diversas etapas de hidrólisis para optimizar el proceso de sacarificación: pre-tratamiento, hidrólisis enzimática e hidrólisis ácida. Al realizar la caracterización química de la BC, se observa que, está compuesta por $32\pm 3.7\%$ de agua, $10.3\pm 2.1\%$ de proteína, $1.6\pm 0.1\%$ de cenizas, 70.8% de celulosa, holocelulosas y pentosanos es del 28% y 18%, respectivamente. Al tratar la BC con NaOH 0.1N y CaSO₄, seguido de una hidrólisis a 121°C con H₂SO₄ al 8%(p/v) durante 160min, se obtiene hasta $39.29\pm 2\times 10^{-1}$ gG/g. Al hidrolizar con enzimas Driselase™, hemicelulasas y pectinasas, previamente inmovilizadas, se obtiene hasta 61.7 ± 3.7 gG/mL, con la recuperación total de enzimas para su reproceso. Los licores obtenidos, pueden ser usados para producir bioetanol mediante una fermentación.

Palabras clave: Hidrólisis enzimática, Hidrólisis química, Sacarificación, Borra de café.

Abstract

Currently, up to 22,300 tons/year of Borra de café (BC) are generated, which can be used as raw material for obtaining biofuels. The object of this work is to characterize the BC and combine various stages of hydrolysis to optimize the saccharification process: pre-treatment, enzymatic hydrolysis and acid hydrolysis. When performing the chemical characterization of BC, it is observed that it is composed of $32\pm 3.7\%$ of water, $10.3\pm 2.1\%$ of protein, $1.6\pm 0.1\%$ of ashes, 70.8% of cellulose, holocelluloses and pentosan is 28% and 18%, respectively. By treating the BC with 0.1N NaOH and CaSO₄, followed by hydrolysis at 121°C with 8% H₂SO₄ (w/v) for 160min, up to $39.29\pm 2\times 10^{-1}$ gG/g is obtained. When hydrolyzing with enzymes: Driselase™, hemicellulases and pectinases, previously immobilized, up to 61.7 ± 3.7 gG/mL is obtained, with the total recovery of enzymes for reprocessing. The liquors obtained can be used to produce bioethanol by fermentation.

Key words: Enzymatic hydrolysis, Chemical hydrolysis, Saccharification, Coffee residue.

Introducción

A nivel mundial se ha observado un incremento de consumo de petróleo de 1.9 millones de barriles por día (b/d), que es el doble de lo visto en 2014, lo que ha provocado el agotamiento de los combustibles fósiles. La prospectiva energética global considera la inclusión de energías alternas a partir de fuentes renovables como la biomasa lignocelulósica (BL) [Sharma y col., 2019]. La BL es la fuente más abundante en la tierra ya que es un material que se puede obtener de la madera de árboles, arbustos, de los desechos agrícolas y de residuos de cultivos, con una producción anual total de aproximadamente 10-50 mil millones de toneladas métricas, por lo que resulta rentable y amigable con el medio ambiente.

La composición principal de la BL es de celulosa (C₆H₁₀O₅)_n (30-50%), hemicelulosa (C₅H₈O₄)_m (15-35%) y lignina [C₉H₁₀O₃ (OCH₃) 0.9-1.7] x (10-20%) [Bhutto y col., 2017]. La celulosa tiene como base en su estructura, subunidades D-glucosa unidas por enlaces glucosídicos β-1,4, y funciona como estructura en la pared celular, la

mayoría se encuentra como cadenas de polisacáridos, que forman microfibrillas de celulosa. Las microfibrillas de celulosa están unidas por enlaces de puente hidrógeno, tanto inter como intramoleculares, que dan lugar a una estructura rígida cristalina (forma I α y forma I β) o amorfa. Las hemicelulosas son un polímero que presenta ramificaciones de una mezcla heterogénea de hexosas, como la manosa, glucosa y galactosa, pentosas como la xilosa y arabinosa, así como de ácidos galacturónico y glucurónico. Esta mezcla de azúcares está unida por enlaces glucosídicos β -1,4 y a veces por enlaces glucosídicos β -1,3, la concentración de cada uno dependerá de el tipo de BL. Las hemicelulosas permiten unir la celulosa y la lignina mediante una red de microfibrillas que contienen básicamente pentosas y hexosas. La lignina es considerada un heterobiopolímero amorfo complejo, hidrofóbico, que consta de unidades de fenilpropano unidas por enlaces C-C y aril-éter. Está formado por acoplamiento oxidativo de tres monolignoles a saber: alcohol trans-p-coumarico, alcohol transconiferil, y alcohol trans-sinapílico [Burton y Fincher, 2014].

A nivel estructural de la BL, cuando la pared celular contiene celulosa con alto grado de polimerización y lignina con unidades de fenilpropanoide, se considera un material lignocelulósico altamente recalcitrante. Estos materiales son estructuralmente muy estables, lo que dificulta el proceso de hidrólisis. Hay varios estudios que proponen pretratamientos que faciliten la separación de las estructuras de celulosa, hemicelulosa y lignina, estos incluyen métodos físicos, químicos, biológicos, y/o su combinación, que den como resultado el acceso libre a los fragmentos de sus unidades base.

Los pretratamientos biológicos representan una técnica rentable que requiere de poca energía, no genera subproductos contaminantes, lo que hace que sean procesos amigables con el medio ambiente. Aunque, el tratamiento biológico ha sido menos investigado debido a la baja importancia industrial y un progreso tecnológico limitado, por otro, lado ha surgido un creciente interés académico en el uso de microorganismos como bacterias y hongos para el pretratamiento de la BL. La selección apropiada de consorcios microbianos con diversa composición enzimática y actividad hidrolítica eficiente es una tarea desafiante. Los pretratamientos químicos, son procesos que incluyen generalmente hidrólisis alcalina o ácida. El uso de bases, propician reacciones donde da lugar a la solvatación y saponificación, dando lugar a una expansión de la estructura que facilita la accesibilidad de las enzimas, sin embargo, en altas concentraciones se presenta una descomposición indeseable de polímeros. Por otro lado, el uso de ácido a temperatura ambiente, se utiliza para mejorar la digestibilidad anaerobia, ya que solubiliza la hemicelulosa y con el uso de temperaturas altas, la hidrólisis rompe las estructuras simultáneamente, acelerando los tiempos de reacción.

Los pretartamientos inciden en la biodegradabilidad de la BL y la facilidad con la que ocurre, se relaciona con la fuente de la BL y su composición, específicamente, la cristalinidad de la celulosa, el área superficial y el contenido de lignina [Piñeros et al., 2010]. Derivado de lo anterior, se buscan fuentes que presenten contenidos bajos de lignina y estructuras no lineales de celulosa. La BL obtenida de residuos agroalimentarios, es una materia prima recomendada para utilizar en la producción de biocombustibles, ya que ha pasado por un procesamiento tecnológico, ya sea físico, térmico, químico o combinación de algunos, con lo que consecuentemente ha disminuido considerablemente la rigidez de sus enlaces estructurales y en su mayoría la cantidad de lignina es mínima.

La borra de café (BC) se genera en las fábricas de producción de café soluble y cuando se prepara la bebida a partir del grano tostado y molido, representa el 10% del peso del fruto fresco y se estima una producción de hasta 22,300 T/año [Agudelo, 2002]. La BC, es un residuo que ha pasado por diversos procesamientos tecnológicos tales como el despulpado, desmucilaginado, secado, trillado, torrefacción y preparación de la bebida. En cada una de estas etapas, se acumulan residuos que se han aprovechado ampliamente para la obtención de diversos energéticos como son, la producción de biogás de hasta 25L por Kg de pulpa fresca [Sasse, 1984], la producción de 58.37 mL de bioetanol por cada Kg de mucilago fresco [Rodríguez, 2007] y una capacidad calórica de 17.9 MJ por cada Kg de Cisco obtenido en el proceso de trilla [Roa y col., 1999] y empleado como combustible directo, mientras que la BC es el último de los residuos en el proceso de la industrialización del café, el cual hasta el momento se a utilizado como energético de uso directo con una capacidad calórica de 29.01 MJ/Kg de BC seca, sin embargo al haber pasado por cada uno de las etapas de industrialización es una materia prima que tiene potencial para obtener azúcares fermentables que pueden usarse en procesos fermentativos para la producción de bioetanol. En la presente investigación se propone utilizar la borra de café, como una fuente alterna de materia prima para la generación de energéticos mediante la combinación de hidrólisis química y enzimática para la optimización de la liberación de azúcares fermentables. En este trabajo, se estudia la composición química de la

BC, así como los efectos de las condiciones de hidrólisis ácida y enzimática de la relación masa/[H₂SO₄]/enzima, sobre la depolimerización de los azúcares base de la celulosa y hemicelulosa de la BC.

Metodología

Materiales

Se utilizó BC recolectada de 10 cafeterías de la zona de Ecatepec, ácido sulfúrico de J. T. Baker grado reactivo analítico, las enzimas utilizadas en la hidrólisis fueron adquiridas de Sigma-Aldrich.

Caracterización química

Se determinó el contenido de humedad por el método No. 14004 y se determinó el contenido de cenizas por el método No. 14006 de acuerdo con lo establecido por la A.O.A.C. [Official Methods of Analysis, 2000], en el cual se utilizó de una mufla de 600°C. Se realizó la preparación de las muestras con la metodología de extraíbles con solventes orgánicos y agua de la metodología oficial TAPPI (T 204 cm 1997, T 207 cm 1999), mediante el uso de dos equipos Soxhlet de capacidad de 250 mL. Se realizó la determinación de proteína cruda por Kjeldahl, método No. 2.049 por la A.O.A.C., mediante el uso de un digestor LABCONCO y un microdestilador DMK-650. Se determinó el contenido de lignina Klason utilizando la metodología oficial TAPPI (T 222 om 1998), mediante el uso de un sistema específico para la filtración de la lignina, holocelulosa, pentosanos (UM 236 1939, T223 cm 1984), α-celulosa (T 9m-54 1954).

Tratamiento de la BC

La metodología general que se siguió para la obtención de azúcares libres se muestra en la figura 1., donde se distinguen las etapas de acondicionamiento, pre-tratamiento y de hidrólisis.

Figura 1. Diagrama general para la extracción de azúcares fermentables a partir de borra de café.

Acondicionamiento de la BC

Se quita el exceso de agua de la BC recolectada mediante un secado en estufa a 70°C, durante 6 h. Posteriormente se reduce y homogeniza el tamaño de partícula durante la molienda en un molino Braun KSM2, seguido de un tamizado que se realizó en un tamiz MONTINOX 0165 con una abertura de malla de 420 micrones (malla NO. 40), la harina estandarizada se desengrasa con acetona (5 mL/g) en agitación constante a temperatura ambiente durante 16 h (3 repeticiones), seguida de filtración al vacío en una campana de extracción y se almacena a 4°C.

Pre-tratamiento de la BC

Se coloca harina estandarizada de BC en un matraz de 1L y se adiciona NaOH 0.1N, en relación 1:10 (p/v), con agitación constante durante 15 min. Posteriormente, se le agrega 0.816 de CaSO₄ a la mezcla y se deja reposar durante 4h. Se adiciona HCl 0.05N hasta llegar a un pH de 7 y se filtra. Las dos fracciones, líquida y sólida, se conservan a 4°C hasta su uso.

Hidrólisis ácida

Para realizar optimización de la hidrólisis ácida, se realiza un diseño de experimentos factorial 2³, teniendo como factores la concentración de H₂SO₄ (3, 6 y 8 % p/v) y el tiempo de reacción (80, 120 y 160 min). La reacción se llevo a cabo en tubos de ensaye con un sellado hermético, colocando 0.5 g de la fracción sólida y la solución del ácido en una relación 1:10, manteniendo condiciones isotérmicas de 121°C con 15 psi de presión. Los hidrolizados resultantes se neutralizan con solución de CaCO₃ 0.1N y se centrifugan a 3000 rpm. Los residuos sólidos se desechan mientras que los licores se conservan en congelación. Los datos que se obtienen se analizan mediante el software StatGraphics Centurion versión de prueba.

Inmovilización de enzimas

Se realiza una disolución de 2.5 g de alginato de sodio en un vaso precipitado con 60 mL de agua destilada en ebullición con agitación constante, posteriormente se deja enfriar hasta alcanzar 38°C ± 1°C. Se diluye 1 mL de cada enzima en 20 mL de agua destilada, manteniendo la temperatura a 38°C. Se mezclan las dos soluciones en agitación constante. Se forman las esferas con el uso de una jeringa de 25 mL de y una aguja N° 21 dejando gotear la solución enzima-alginato sobre 250 mL de una solución a 10°C de CaCl₂ al 1.5% (p/v), la cual se mantendrá en constante agitación durante 2h, posteriormente se lavan con agua destilada y se almacenan a 4 °C en un buffer de acetato de pH de 4.5 y una concentración de sacarosa al 2% (p/v).

Hidrólisis enzimática

Se comparan dos tratamientos para la optimización de las condiciones de hidrólisis enzimática. Se toma una muestra de 200 mL de la fracción líquida y se adiciona a 300 mL de buffer de fosfato de sodio 0.1M, pH 6. Para el primer tratamiento se adiciona 1% de Endo-1-4-β-D-glucanosa y Cellobiohidrolasa [producto Sigma®], manteniendo la temperatura a 45°C en agitación constante durante 4h. Pasado el periodo de incubación se adiciona el 1% de Hemicelulasa y pectinasa [producto Sigma®], incubando a 37°C durante 2h en agitación constante. En el segundo tratamiento se adiciona Driselase™, incubando a 50°C durante 4 h, posteriormente se adiciona 1% de Hemicelulasa y pectinasa incubando a 37°C durante 2h en agitación constante. En cada ensayo se utiliza enzimas inmovilizadas y como control enzimas sin inmovilizar.

Cuantificación de azúcares reductores

La liberación de azúcares en las fracciones se estimó mediante la cuantificación de azúcares reductores, los cuales se cuantificaron por el método del DNS según Miller (1959), con algunas modificaciones. Se mezcla 0.5 mL del reactivo del DNS con 0.5 mL de la muestra, se agita la mezcla en vortex Genie 2, se lleva a ebullición durante 5 minutos en baño maría, se enfría a temperatura ambiente y se adiciona 5 mL de agua destilada y se agita vigorosamente, se deja reposar durante 15 min y se mide la absorbencia a 540 nm. Se realiza una curva patrón de glucosa.

Resultados y discusión

Caracterización química de la BC

La caracterización química de la BC se muestra en la Tabla 1, donde se observa un contenido de humedad de $32\% \pm 3.7$. La cantidad de agua que se tiene en las BC recolectada es derivada de la elaboración de bebidas, por lo que es importante disminuir hasta llegar a no más de 10% para evitar el crecimiento de microorganismos. Por otro lado, el contenido de proteína fue de 10.3 ± 2.1 , lo que indica que hay probabilidad de actividad proteolítica. El contenido de minerales fue de $1.6\% \pm 0.1$. Los valores obtenidos se encuentran del rango de lo reportado por Urribarrí [2014].

Tabla 1. Caracterización química de BC

Análisis	BC g/100g	RA* g/100g	OM** g/100g
Humedad	32±3.7	ND	ND
Proteína	10.3±2.1	ND	ND
Cenizas	1.6±0.1	10.0±0.2	1.5
Extraíbles	Etanol-benceno	27.3±0.2	11.5±0.4
	Etanol	5.5±0.17	3.9±0.1
	Agua	32.1±0.4	8.5±0.3
	Lignina	13.5±1.26	7.5±0.6
	Holocelulosas	28.6±0.12	38.5±2.3
	α -celulosa**	70.8±2.15	22.4
	Pentosanos	18.19±0.7	7.9±0.08

*Arce y col., 2014

**Cordoba y col., 2010

*** α -celulosa se determinó a

partir de la holocelulosa

BC Borra de café

RA Rastrojo de Amaranto

OM Olote de maíz

ND no detectado

Los extraíbles en los diferentes solventes es aproximadamente el 50% de la BC. En comparación con otros residuos agroalimentarios, se extrae el doble que con el rastrojo de amaranto [Arce y col., 2014], ya que de este material se pueden extraer otros compuestos de interés. Dentro de los compuestos que se extraen con solventes orgánicos son las grasas, que pueden utilizarse en otros procesos alternos para la obtención de biodiesel y polifenoles. Los compuestos polares que se extraen de la BC son principalmente taninos, pigmentos, entre otros.

En la BC se determinó hasta un 70.8% de celulosa, el cual representa el componente en mayor proporción, el cual es semejante a lo reportado en el olote de maíz por Cordoba [2010], que es utilizado para la producción de energéticos. El contenido de celulosa en la BC es 3 veces más que lo que presenta el RA. El contenido de holocelulosas y pentosanos es del 28% y 18% respectivamente. Por otro lado, el contenido de lignina en la BC es del 13.5%. De los resultados obtenidos se observa que la BC es un material que contiene un alto porcentaje de azúcares en sus componentes estructurales, lo que hace que la BC sea un material lignocelulósico apto para la extracción de azúcares fermentables.

Perdidas en el proceso de acondicionamiento de la BC

Se observa que durante el acondicionamiento se tiene un $1.2\% \pm 0.4$ de pérdida de BC durante la molienda y hasta un 7.4% en el tamizado. En el desengrasado se pierde hasta un 36.1%. Las pérdidas por acondicionamiento en su mayoría se deben a la solubilidad de compuestos hidrofóbicos como son pigmentos y algunos polifenoles. El

proceso de acondicionamiento es un paso en donde se reporta la mayor cantidad de pérdidas (35-80%), al utilizar la BC que ya ha pasado por algún procesamiento, las pérdidas disminuyen considerablemente.

Hidrólisis ácida

Se observó que la liberación de azúcares fermentables mediante la hidrólisis ácida se relaciona directamente la concentración de H_2SO_4 y el tiempo de reacción que se estudia en el presente trabajo, como se muestra en la Figura 2. Donde se tiene un máximo de $39,29 \pm 2 \times 10^{-01}$ g glucosa/g BC, cuando se opera durante 160 min y se utiliza una concentración de 8% de H_2SO_4 .

Tiempo: -1=80min, 0=120min, 1=160min H_2SO_4 : -1=3%, 0=6%, 1=8% (p/v)

Figura 2. Liberación de azúcares de la hidrólisis de la fracción sólida de la BC.

Con los resultados obtenidos se puede asegurar la linealidad del tiempo con la concentración de ácido, el cual se describe con el modelo matemático $AR = 39.29 + 2,142 * t + 4,509 * [H_2SO_4] - 22,7952 * t^2 + 0,547 * t * [H_2SO_4] - 23,3837 * [H_2SO_4]^2$, obtenido de la optimización en el software StatGraphics centurión, versión de prueba. La liberación de los azúcares se lleva a cabo del rompimiento de la matriz de la celulosa de la BC. En diversos trabajos de investigación utilizan esta metodología para reducir los tiempos de reacción, que comparados con hidrólisis básica llegan a ser hasta el triple de lo propuesto en esta investigación. Los resultados obtenidos son aproximadamente 10 veces más que lo reportado por Albarracín y col. [2015], donde se realiza la hidrólisis con 8% de H_2SO_4 durante 6h sobre paja obteniendo 0.41 g de G/g.

Hidrólisis enzimática

Los resultados de la hidrólisis enzimática del tratamiento 1 se presentan en la Fig. 3, en donde se genera hasta 45.8 ± 3.5 g de glucosa/mL mientras que el tratamiento 2 genera un máximo de 61.7 ± 3.7 g de glucosa/mL. Durante el proceso convencional de hidrólisis enzimática se pierde el complejo enzimático dentro de el medio de reacción, encareciendo el proceso. Diversos autores buscan métodos de recuperación de enzimas, en el presente estudio se probó el uso de enzimas inmovilizadas, y se observó que, al utilizarlas, hay una disminución en el rendimiento de azúcares liberados de las hemicelulosas que no es significativo, por lo que al inmovilizarlas se pueden recuperar al 100% y se pueden reutilizar en posteriores procesos.

El tratamiento 2, presenta una diferencia significativa de hasta aproximadamente 35% sobre el tratamiento 1, lo que puede estar relacionado con que el complejo enzimático Driselase™, contiene hemicelulasas específicas con

afinidad por los sitios activos de la matriz de las hemicelulosas de la BC, que permiten liberar con facilidad los azúcares fermentables, mientras que en el tratamiento 1 la especificidad de las enzimas es menor. En comparación con lo obtenido por Bonilla y col., 2015, se observa un rendimiento de 5 g/L a partir de cascara de banana, la diferencia significativa se debe a que los autores proponen una hidrólisis, donde se utiliza directamente el hongo (*Trichoderma reesei*) que en presencia de el material integro, produce enzimas lignocelulolíticas que degradan lentamente el marial lignocelulosico, ya que existen barreras que impiden que la enzima consiga llegar al sitio activo fácilmente. Por lo que los procesos propuestos en este trabajo son útiles para aumentar el rendimiento de los azúcares fermentables.

T1=Tratamiento 1, T=Tratamiento 2, ESI= Enzimas sin inmovilizar, EI= Enzimas inmovilizadas

Figura 3. Liberación de azúcares de la hidrólisis de la fracción líquida de la BC.

Trabajo a futuro

Se deberá continuar con el estudio sobre los parámetros cinéticos de la fermentación, usando como sustrato a los licores obtenidos de la hidrólisis ácida y la enzimática de la BC, para la producción de bioetanol, con la finalidad de estudiar los rendimientos, condiciones de operación, entre otras, así como la caracterización de el biocombustible y su poder calórico.

Conclusiones

Mediante la caracterización química, se observó que la BC tiene un contenido de 28.6% de hemicelulosa y hasta 70.8% de celulosa, por lo que se puede considerar que es BL rica en azúcares, por lo tanto, puede ser utilizada como materia prima para la liberación de azúcares. Los resultados prueban que, mediante la implementación del proceso secuencial, que comprende un pretratamiento con NaOH 0.1N, un filtrado, una hidrólisis ácida de la fracción sólida y una hidrólisis enzimática sobre la fracción líquida, se obtiene una optimización de sacarificación sobre la BC para obtener licores fermentables de hasta $39,29 \pm 2,0E-01$ g glucosa/g y $61,7 \pm 3,7$ g glucosa/mL, respectivamente, para cada fracción. Los licores fermentables pueden ser utilizados para la producción de bioetanol y así coadyuvar en el déficit de combustibles energéticos.

Agradecimientos

Para la realización de la presente investigación se contó con el financiamiento del Tecnológico Nacional de México (TecNM) mediante el proyecto 94r9n8 (4655) derivado de la Convocatoria 2018-2: Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en los Programas Educativos de los Institutos Tecnológicos Federales, Descentralizados y Centros, así como del financiamiento del PRODEP derivado de la convocatoria de incorporación de NPTC 2018.

Referencias

1. Albarracín, K. G., Jaramillo, L. I., and Albuja, M. (2015). Obtención de bioetanol anhidro a partir de paja (*Stipa ichu*). *Revista Politécnica*, **36(2)**, 109.
2. Agudelo A., R.A. (2002). Obtención de etanol a partir de la borra de café. Ed. Manizales: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de ingeniería y arquitectura. **(1)** 1-120.
3. Bhutto, A. W., Qureshi, K., Harijan, K., Abro, R., Abbas, T., Bazmi, and Yu, G. (2017). Insight into progress in pre-treatment of lignocellulosic biomass. *Energy*, **(122)** 724-745
4. Bonilla, H. R., Gómez, O. T., and Dávila, K. D. (2015). Hidrólisis enzimática de residuos agroindustriales del banano para la obtención de jarabe glucosado aplicando tres pretratamientos. *Industrial Data*, **(18)**, 101-107.
5. Burton, R. A., & Fincher, G. B. (2014). Plant cell wall engineering: applications in biofuel production and improved human health. *Current opinion in biotechnology*, **(26)** 79-84.
6. Miller, G.L. (1959). Use of Dinitrosalicylic Acid Reagent for Determination of Reducing Sugar. *Analytical Chemistry*. **(31)** 426-428.
7. Micán, M. L. M., Paéz, A. I., Aguilar, J. S., and García, D. Z. (2017). Producción de bioetanol a partir de diferentes mezclas de los residuos orgánicos generados en una empresa alimentos. *Revista de Investigación*, **(10)**, 47-60.
8. Piñeros, Y., Otalvaro, A., Campos, A., Cortés, W. and Proaños, J. (2010). Aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de la cascarilla de arroz. Ed. Universidad de Bogotá Jorge Toledo Lozano, Bogotá DC, **(1)** 35.
9. Roa, G.; Oliveros, C.E.; Álvarez, J.; Ramírez, C.A.; Sanz, J.R.; Dávila, M.T.; Álvarez, J.R.; Zambrano, D.A.; Puerta, G.I.; Rodríguez, N. (1999). Beneficio Ecológico del café. Chinchiná (Colombia), Cenicafé. 300.
10. Rodríguez V., N. (2007). Balance energético en la producción de etanol a partir de la pulpa y el mucílago de café y poder calorífico de los subproductos del proceso del cultivo de café. Chinchiná (Colombia), Cenicafé. *Disciplina de Calidad y Manejo Ambiental*. **(1)** 7-10.
11. Sasse, L. (1984). La planta biogás. Bosquejo y detalle de plantas sencillas. Braunschwig, Fredr. Vieweg & Sohn. **(665)** 1-252.
12. Sharma, H. K., Xu, C., and Qin, W. (2019). Biological Pretreatment of Lignocellulosic Biomass for Biofuels and Bioproducts: An Overview. *Waste and Biomass Valorization*. **10(2)** 235-251.
13. Technical Association of the Pulp and Paper Industry.
14. Urribarrí, A., Zabala, A., Sánchez, J., Arenas, E., Chandler, C., Rincón, and Mazzarri, C. A. (2014). Evaluación del potencial de la borra de café como materia prima para la producción de biodiesel. *Multiciencias*, **(14)**, 129-139